

Architecture of the “cloud” thematic software complex for analysis of climatic and environmental changes

Okladnikov I.G.^{1,2,3}, Gordov E.P.^{1,2,3}, Ryazanova A.A.^{1,2,3}, Titov A.G.^{1,2,3}

¹IMCES SB RAS, Tomsk, Russia

²ICT SB RAS, Tomsk branch, Tomsk, Russia

³IOA SB RAS, Tomsk, Russia

The architecture and basic components of an information and computing complex developed based on a dedicated software framework for carrying out scientific research related to a statistical processing and analysis of spatial geophysical data archives, obtained both from observations and modeling, are presented. During the development, the accumulated experience in a development of information-computational web GISs for processing of large amounts of spatial data was used. Basic components of this complex are now represented by several procedures for searching, selecting and preprocessing spatial data arrays, as well as by elements of a graphical user interface. Modular structure of a computational unit of this software complex provides a possibility of operative expansion of its functionality using various procedures for mathematical and statistical analysis, processing and graphical representation of results in a form of graphs, diagrams and fields on a map of a respective territory.

Разработка архитектуры «облачного» тематического программного комплекса для анализа природно-климатических изменений

Окладников И.Г.^{1,2,3}, Гордов Е.П.^{1,2,3}, Рязанова А.А.^{1,2,3}, Титов А.Г.^{1,2,3}

¹ИМКЭС СО РАН, Томск, Россия

²ИВТ СО РАН, Томский филиал, Томск, Россия

³ИОА СО РАН, Томск, Россия

Введение

Климатические изменения стимулировали развитие систем наблюдений и моделирования состояния окружающей среды, что уже привело к появлению достигающих петабайтных объёмов архивов пространственных данных наблюдений и моделирования. Анализ таких данных становится невозможным без соответствующей вычислительно-информационной поддержки. Создание эффективных инструментов вычислительно-информационной поддержки анализа больших объёмов данных и организация их эффективного использования для получения новых знаний, и их использования для практических применений является одним из направлений современной климатической науки. По сути, для решения этой задачи необходимо создание основанной на современных информационно-телекоммуникационных технологиях программной среды [1, 2], удовлетворяющей требованиям инфраструктуры пространственных данных (ИПД, [3, 4]), что подразумевает использование современных технологий обработки геофизических данных, позволяющих интегрировать различные программные решения для выполнения облачных вычислений с использованием удаленных высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Разработка тематических информационно-вычислительных комплексов, формирующих необходимую инфраструктуру, должна основываться на использовании Веб-ГИС-технологий [5-8]. Их использование является перспективным способом повышения эффективности мультидисциплинарных региональных и глобальных исследований в области наук о Земле, включая анализ климатических изменений и их влияния на пространственно-временное поведение растительных экосистем.

В мире на сегодняшний день существует ряд веб-ориентированных информационно-вычислительных систем, посвященных обработке пространственно-привязанных геофизических данных, к которым относится система анализа метеорологических данных в режиме реального времени [9]. Намного более функциональной системой для обработки и визуализации данных спутниковых наблюдений является система GES-DISC Interactive Online Visualization ANd aNalysis Infrastructure (GIOVANNI), разработанная в NASA [<http://daac.gsfc.nasa.gov/techlab/giovanni/>]. Одной из наиболее развитых является система RIMS для интегрированной онлайн-обработки разнородных данных по климату, гидрологии, дистанционного зондирования и др. (<http://RIMS.unh.edu/>).

Однако, несмотря на ряд сделанных попыток, в области информатизации наук о Земле по-прежнему нет высокопроизводительного инструмента, предоставляющего унифицированные пользовательские и программные интерфейсы и объединяющего широкие возможности по обработке, анализу и визуализации наборов данных, полученных из различных источников, для интегрированного исследования глобальных и региональных изменений климата.

Результаты

В данной работе представлена архитектура разрабатываемого программного комплекса для анализа природно-климатических изменений. Этот комплекс ориентирован на «облачную» распределённую обработку больших наборов пространственных климатических данных и может быть развёрнут на нескольких связанных между собой каналами передачи

данных аппаратных платформах. Каждый такой комплекс состоит из четырёх типовых блоков (Рис. 1):

- структурированные архивы пространственно-привязанных геофизических данных, снабженные соответствующими метаданными;
- модульный вычислительный блок, представляющий собой набор программных компонент, связанных через унифицированный программный интерфейс (API) и выполняющих поиск, выборку, обработку и визуализацию пространственных данных.
- геопортал, реализующий логику веб-приложений, связь с картографическими веб-сервисами, обеспечивающий работу с хранилищем метаданных, а также запуск и контроль выполнения вычислительного блока;
- веб-клиент, работающий на стороне пользователя в современном веб-браузере и предоставляющий интерактивный графический интерфейс к инструментам анализа и визуализации.

Архивы пространственно-привязанных геофизических данных могут быть представлены, как данными моделирования низкого и высокого пространственного разрешения (реанализы, результаты работы глобальных и региональных климатических и метеорологических моделей), так и данными наблюдений (ряды наблюдений на метеостанциях, данные дистанционного зондирования Земли, и т.д.), заданными на различных пространственно-временных доменах и представленными в различных форматах. Архивы размещаются на высокопроизводительных системах хранения данных согласно выбранной модели хранения и сопровождаются совокупностью метаданных, описывающих их основные характеристики (пространственно-временной домен; пространственное и временное разрешения; перечень характеристик, представленных в каждом архиве; единицы измерения; различная техническая информация, необходимая для функционирования программных компонент поиска, выборки и предварительной обработки массивов данных) [10].

Рис. 1. Общая архитектура разрабатываемого комплекса

Вычислительный блок представляет собой независимый программный пакет, функционирующий на стороне сервера. Он обеспечивает обработку пространственных данных и представление результатов в виде файлов формата GeoTIFF, ESRI Shapefile, NetCDF (Network Common Data Form и EPS (Encapsulated PostScript).

Специализированный геопортал, также функционирующий на стороне сервера, является связующим звеном между элементами разрабатываемой системы, а также между системой и конечным пользователем. В нем реализуется необходимая базовая функциональность, такая как авторизация пользователей, подключение к базам данных, использование HTML-шаблонов, языковая локализация, система управления контентом (CMS) и ряд других возможностей. В качестве технологической базы для представления картографической информации в Интернет предлагается ПО GeoServer (<http://geoserver.org/>), соответствующее стандартам OpenGIS (<http://www.opengeospatial.org/standards>).

Веб-клиент предоставляет доступ ко всем интерактивным инструментам через удобный и интуитивно понятный для пользователя знакомого с ГИС графический интерфейс. Он открывается пользователем в графическом веб-браузере, который имеется на любой современной рабочей станции. Графический интерфейс веб-клиента предоставляет пользователю возможность выбрать геофизические характеристики, подлежащие анализу, определить интересующий пространственно-временной домен, а также установить желаемый способ анализа и его параметры. На основе этих данных геопортал формирует и передает в

вычислительный блок задание на обработку данных и запись результатов в файлы. Вычислительный блок, на основе полученного задания, подготавливает расчетный конвейер и производит запуск и контроль выполнения соответствующих модулей. При этом, модули доступа к данным предоставляют вычислительным модулям программные интерфейсы для чтения и выборки данных из архивов. Результаты обработки передаются в модули вывода, которые записывают их в файлы в формате GeoTIFF (растровые данные) или ESRI Shapefile (векторные данные) и возвращают в геопортал, который отображает их в графическом интерфейсе пользователя в виде соответствующих картографических слоёв. Эти же результаты пользователь может дополнительно получить в формате NetCDF), а также через картографические веб-сервисы WMS (Web Mapping Service) и WFS (Web Feature Service).

На основе разработанной архитектуры были реализованы отдельные базовые элементы разрабатываемого программного комплекса, обеспечивающие доступ, поиск и выборку из архивов пространственных данных. Был выполнен сбор и подготовка репрезентативных фрагментов некоторых архивов пространственных данных, выбраны и реализованы методы их предварительной обработки. В дальнейшем набор доступных для обработки данных будет расширяться, в том числе за счет пользовательских данных. Разработаны модули вывода вычислительного блока, обеспечивающие запись пространственно-привязанных массивов данных в файлы формата EPS, GeoTIFF, ESRI Shapefile и NetCDF. Произведена разработка некоторых элементов графического интерфейса пользователя, предоставляющих базовую ГИС-функциональность и их интеграция с ПО геопортала, а также реализовано совместное представление графических результатов вычислений и карт Google Maps (<http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/>).

Заключение

Данная работа направлена на разработку тематического программного комплекса для анализа природно-климатических изменений путём интеграции междисциплинарных (географических, климатических, метеорологических) архивов наблюдений, моделирования и дистанционного зондирования в виде тематической распределённой информационно-вычислительной системы, обладающей ГИС-функциональностью и возможностью «облачной» обработки разнородных пространственных данных. Такой вычислительный комплекс является следующим шагом в процессе разработки прикладных информационно-телекоммуникационных систем, предоставляющих специалистам различных областей науки уникальные возможности надежного анализа разнородных геофизических данных. Использование апробированных вычислительных алгоритмов обеспечит достоверность получаемых в конкретных предметных областях результатов. Доступность системы через Интернет и возможность работы с данными без использования специальных знаний в программировании позволит широкому кругу исследователей и лиц принимающих решения сконцентрироваться на решении конкретных задач.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований СО РАН IX.138.2.

Литература:

1. Stefano Nativi, Mohan Ramamurthy, Bernd Ritschel. EGU-ESSI Position Paper. [Эл. ресурс]. —Режим доступа: <https://sites.google.com/a/ima.cnr.it/egu-essi/Home/documents>
2. Гордов Е.П., Лыкосов В.Н. Развитие информационно-вычислительной инфраструктуры для интегрированного исследования окружающей среды Сибири // Выч. тех. 2007. Т. 12. Спец. вып. 2. С. 19-30.
3. Steiniger S., Hunter A.J.S. Free and open source GIS software for building a spatial data infrastructure. / In: Bocher E., Neteler M., (eds.), Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century, LNGC, Heidelberg, Springer, 2012a, p. 247-261.

4. Кошкарев А.В., Ряховский В.М., Серебряков В.А. Инфраструктура распределенной среды хранения, поиска и преобразования пространственных данных. – Открытое образование, 2010, № 5. – С. 61-73.
5. Frans J. M. van der Wel, 2005. Spatial data infrastructure for meteorological and climatic data. Meteorol. Appl. 12, 7–8.
6. Gordov E.P., Fazliev A.Z., Lykosov V.N., Okladnikov I.G, Titov A.G. Development of web based information-computational infrastructure for Siberia Integrated Regional Study / Environmental Change in Siberia // Earth Observation, Field Studies and Modelling, Balzter, Heiko (Ed.) 1st Edition, 2010, 300 p.
7. Атаева О.М., Кузнецов К.А., Серебряков В.А, Филиппов В.И. Портал интеграции пространственных данных «ГеоМета». – М.: ВЦ РАН, 2010. – 106 с.
8. Гордов Е.П., Окладников И.Г., Титов А.Г. Использование Веб-ГИС технологий для разработки информационно-вычислительных систем для анализа пространственно-привязанных данных // Вестник НГУ, Серия: Инф-е технологии. 2011. Том 9, вып. 4. Стр. 94-102.
9. Samet R., Tural S. Web based real-time meteorological data analysis and mapping information system // WSEAS Transactions on Information Science and Applications. – 2010. – V.7.– No.9.– P. 1115-1125.
10. I. G. Okladnikov, E. P. Gordov and A. G. Titov. Development of climate data storage and processing model // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2016. V. 48. 012030. doi:10.1088/1755-1315/48/1/012030